

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA O‘ZIGA ISHONCH VA SHAXSIY SAMARADORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Xakimjonova Barno Maxmudjanovna

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘ziga ishonch va shaxsiy samaradorlik (self-efficacy) ni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shaxsiy samaradorlik tushunchasining mohiyati, uning shakllanish manbalari hamda boshlang‘ich ta’lim sharoitidagi pedagogik shart-sharoitlari zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida yoritilgan. O‘qituvchi va oilaning o‘quvchida o‘ziga ishonchni mustahkamlashdagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *o‘ziga ishonch, shaxsiy samaradorlik, boshlang‘ich ta’lim, motivatsiya, pedagogik psixologiya, muvaffaqiyat tajribasi.*

KIRISH

Zamonaviy ta’lim oldida turgan asosiy vazifalardan biri — o‘quvchini nafaqat bilimli, balki o‘z kuchiga ishonadigan, mustaqil fikrlaydigan va qiyinchiliklardan cho‘chimaydigan shaxs sifatida shakllantirishdir. Bola shaxsining ushbu fazilatlarini aynan boshlang‘ich sinf yoshida (7–10 yosh) faol shakllana boshlaydi. Shu bois o‘quvchilarda o‘ziga ishonch va shaxsiy samaradorlikni maqsadli rivojlantirish dolzarb psixologik-pedagogik muammo hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘ziga ishonch va shaxsiy samaradorlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslarini nazariy jihatdan tahlil qilish hamda buning pedagogik shart-sharoitlarini umumlashtirishdan iborat.

O‘ziga ishonch va shaxsiy samaradorlik tushunchasi. Shaxsiy samaradorlik (ing. self-efficacy) tushunchasi psixolog Albert Bandura tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, u insonning oldida turgan vazifani uddalay olishiga bo‘lgan ishonchini anglatadi. O‘ziga ishonch esa kengroq tushuncha bo‘lib, shaxsning o‘z qadr-qimmatini va imkoniyatlariga bo‘lgan umumiy ijobiy munosabatini ifodalaydi.

Zamonaviy tadqiqotchilar Banduraning g‘oyalarini rivojlantirib, shaxsiy samaradorlik o‘quvchining harakati, tanlovi va o‘zlashtirishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi.¹² O‘z kuchiga ishongan o‘quvchi:

- qiyin vazifalardan qo‘rqmaydi, balki ularni qabul qiladi;
- muvaffaqiyatsizlikni vaqtinchalik holat sifatida ko‘radi;
- sabr-toqat bilan harakatni davom ettiradi;
- o‘quv jarayoniga faolroq qo‘shiladi.

Aksincha, o‘ziga ishonchi past bo‘lgan o‘quvchi ko‘pincha darsda passiv bo‘ladi, savol berishdan va javob qaytarishdan tortinadi, xatolikdan ortiqcha qo‘rqadi. Bu esa uning bilim olishiga ham, hissiy farovonligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.¹³

Shaxsiy samaradorlikning shakllanish manbalari. Zamonaviy tadqiqotlarga ko‘ra, o‘quvchida o‘ziga ishonch to‘rtta asosiy manba orqali shakllanadi. Ushbu manbalar va ularning pedagogik tatbiqi 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval.

Shaxsiy samaradorlik manbalari va ularning pedagogik tatbiqi

Manba	Mohiyati	Pedagogik tatbiqi
Muvaffaqiyat tajribasi	Bolaning o‘z kuchi bilan natijaga erishishi	Kuchi yetadigan, bosqichli vazifalar berish

¹²Usher E. L., Butz A. R., Chen X.-Y., Ford C. J., Han J., Mamaril N. A., Morris D. B., Peura P., Piercey R. R. Supporting self-efficacy development from primary school to the professions: A guide for educators // Theory Into Practice. — 2023. — Vol. 62, № 3. — P. 266–278. DOI: 10.1080/00405841.2023.2226559.

¹³Reppa G., Mousoulidou M., Tzovla E., Koundourou C., Christodoulou A. The impact of self-efficacy on the well-being of primary school teachers: a Greek-Cypriot study // Frontiers in Psychology. — 2023. — Vol. 14. — Art. 1196945.

Boshqalar namunasi (vikar tajriba)	Tengdoshining uddalaganini ko‘rish	Hamkorlikdagi ish, o‘zaro yordam, ibrat
Ijobiy ishontrish	Atrofdagilarning qo‘llab-quvvatlovchi so‘zi	O‘qituvchi va ota-onaning ishonchli munosabati
Hissiy va jismoniy holat	Bolaning xotirjamligi yoki hayajoni	Stress-bo‘sh, do‘stona o‘quv muhiti

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu manbalar orasida eng kuchli ta‘sirga ega bo‘lgani — bolaning o‘zi erishgan muvaffaqiyat tajribasidir. Peura va hammualliflarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ustida o‘tkazgan uzunlamasina (longitudinal) tadqiqotida o‘ziga ishonch aynan shu manbalar ta‘sirida vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib borishi tasdiqlangan.¹⁴

Boshlang‘ich sinf yoshining psixologik xususiyatlari. **Boshlang‘ich sinf yoshi bola shaxsining shakllanishida sezgir (sensitiv) davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda:**

- bola o‘zini boshqalar bilan qiyoslay boshlaydi va o‘z «men»iga baho beradi;
- o‘qituvchining bahosi va munosabati bola uchun katta ahamiyatga ega bo‘ladi;
- birinchi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik tajribalari mustahkamlanadi;
- o‘quvga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabat shakllanadi.

Shu sababli boshlang‘ich sinfdagi yaratilgan psixologik muhit bolaning kelajakdagi o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatiga uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatadi. O‘qituvchining o‘zi ham bu jarayonda muhim omil sanaladi: o‘qituvchining kasbiy o‘ziga ishonchi va hissiy farovonligi sinfdagi qo‘llab-quvvatlovchi muhitni belgilaydi.

¹⁴Peura P., Aro T., Räikkönen E., Viholainen H., Koponen T., Usher E. L., Aro M. Trajectories of change in reading self-efficacy: A longitudinal analysis of self-efficacy and its sources // Contemporary Educational Psychology. — 2021. — Vol. 64. — Art. 101947.

Rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'ziga ishonch va shaxsiy samaradorlikni rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar zarur:

1. Muvaffaqiyat tajribasini bosqichma-bosqich shakllantirish. O'quvchiga kuchi yetadigan, ammo ma'lum darajada qiyinroq vazifalar berilishi va har bir kichik yutuq e'tirof etilishi lozim. Bu bolada «men uddalayman» tuyg'usini mustahkamlaydi.

2. Baho emas, jarayonni rag'batlantirish. O'qituvchi va ota-ona bolaning natijasini emas, balki uning sa'y-harakati va izlanishini rag'batlantirsa, bola xatodan qo'rqmaydigan bo'ladi.

3. Xatoga do'stona munosabat. Xato o'rganish jarayonining tabiiy qismi sifatida qabul qilinishi kerak. Shu bilan birga, so'nggi meta-tahlillar faqat «o'sish tafakkuri» (growth mindset) g'oyasiga asoslangan qisqa ta'sirlarning samarasi ko'pincha kichik va kontekstga bog'liq ekanini ko'rsatadi.¹⁵¹⁶ Shu bois bunday yondashuv mustaqil emas, balki bevosita muvaffaqiyat tajribasi va qo'llab-quvvatlovchi muhit bilan birgalikda qo'llanilgandagina samarali bo'ladi.

4. Qo'llab-quvvatlovchi va xavfsiz muhit. O'zini xotirjam va qabul qilingan his etgan bola faolroq bo'ladi. O'z-o'zini tasdiqlash (self-affirmation) ta'sirlarining ta'lim sharoitidagi samaradorligini o'rgangan meta-tahlil ham bunday yondashuvlarning o'quvchi ishonchini mustahkamlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.¹⁷

5. Oila bilan hamkorlik. Bolaning uydagi muhiti maktabdagi sa'y-harakatni qo'llab-quvvatlashi zarur. Ota-onaning ishonchli munosabati o'quvchining o'ziga ishonchini mustahkamlaydi.

¹⁵Macnamara B. N., Burgoyne A. P. Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? A systematic review and meta-analysis // Psychological Bulletin. — 2023. — Vol. 149, № 3–4. — P. 133–173. DOI: 10.1037/bul0000352.

¹⁶Gazmuri C. va boshq. Can growth mindset interventions improve academic achievement? A structured review of the existing evidence // Review of Education. — 2025. — Vol. 13, № 1. DOI: 10.1002/rev3.70066.

¹⁷Flores J. va boshq. Effectiveness of self-affirmation interventions in educational settings: A meta-analysis // Healthcare. — 2023. — Vol. 12, № 1. — Art. 3. DOI: 10.3390/healthcare12010003.

XULOSA

Nazariy tahlil natijalari quyidagi xulosalarga olib keladi:

1. O'ziga ishonch va shaxsiy samaradorlik boshlang'ich sinf o'quvchisining o'quv faolligi va shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.
2. Shaxsiy samaradorlik to'rtta asosiy manba — muvaffaqiyat tajribasi, namuna, ijobiy ishonirish va hissiy holat orqali shakllanadi; ular orasida eng kuchli ta'sirga ega bo'lgani bolaning o'z muvaffaqiyat tajribasidir.
3. Boshlang'ich sinf yoshi o'ziga ishonchni shakllantirish uchun sezgir davr bo'lib, bu jarayonda o'qituvchi va oilaning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega.
4. O'ziga ishonchni rivojlantirish yagona usul bilan emas, balki muvaffaqiyat tajribasi, ijobiy baholash va qo'llab-quvvatlovchi muhit kabi shart-sharoitlarning birgalikdagi ta'siri orqali samarali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usher E. L., Butz A. R., Chen X.-Y., Ford C. J., Han J., Mamaril N. A., Morris D. B., Peura P., Piercey R. R. Supporting self-efficacy development from primary school to the professions: A guide for educators // *Theory Into Practice*. — 2023. — Vol. 62, № 3. — P. 266–278. DOI: 10.1080/00405841.2023.2226559.
2. Peura P., Aro T., Räikkönen E., Viholainen H., Koponen T., Usher E. L., Aro M. Trajectories of change in reading self-efficacy: A longitudinal analysis of self-efficacy and its sources // *Contemporary Educational Psychology*. — 2021. — Vol. 64. — Art. 101947.
3. Reppa G., Mousoulidou M., Tzovla E., Koundourou C., Christodoulou A. The impact of self-efficacy on the well-being of primary school teachers: a Greek-Cypriot study // *Frontiers in Psychology*. — 2023. — Vol. 14. — Art. 1196945.
4. Flores J. va boshq. Effectiveness of self-affirmation interventions in educational settings: A meta-analysis // *Healthcare*. — 2023. — Vol. 12, № 1. — Art. 3. DOI: 10.3390/healthcare12010003.
5. Macnamara B. N., Burgoyne A. P. Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? A systematic review and meta-analysis with

- recommendations for best practices // Psychological Bulletin. — 2023. — Vol. 149, № 3–4. — P. 133–173. DOI: 10.1037/bul0000352.
6. Gazmuri C. va boshq. Can growth mindset interventions improve academic achievement? A structured review of the existing evidence // Review of Education. — 2025. — Vol. 13, № 1. DOI: 10.1002/rev3.70066.